

A. SHNITKENING FORTEPIANO UCHUN ASARLARIDA USLUBIY O‘ZIGA HOSLIK

(3-sonatasi misolida)

Ganiyeva Yoqutxon

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645772>

“Haqiqiy musiqa — bu ma’lumot berish emas,
balki ruhiy holatni yetkazish vositasidir.”

(A. Shnitke)

Annotatsiya. Ushbu maqolada A. Shnitkening ijodi, xususan, uning Uchinchi sonatasining tahlili hamda ijodiy qarashlari yoritilgan. Asar orqali kompozitorning polistilistik yondashuvi va obrazlar orqali ifoda etilgan g‘oyalari ochib berilgan. Maqolada Uchinchi sonataning faqatgina estetik emas, balki ekzistensial — ruhiy ahamiyatiga ham e’tibor qaratilgan. Asarda inson taqdiri, jamiyat, vaqt, o‘lim va ma’naviyat kabi abadiy mavzular musiqa tili orqali ifoda etishga uringani ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Sonata, polistilistik, skerso, final, variatsiya, fuga.

Annotatsiya. V dannoy statye rassmatrivayetsya tvorchestvo A. Shnitke, v chastnosti, analiziruetsya yego Tretya sonata i raskrivayutsya yego tvorcheskiye vzglyadi. Cherez proizvedeniye osveshayetsya polistilisticheskiy podxod kompozitora i idei, virajenniye cherez obrazi. V statye podchyorkivayetsya ne tolko esteticheskoye, no i ekzistensialno-duxovnoye znacheniyе Tretzey sonati. Otmechayetsya stremleniye kompozitora peredat cherez yazik muziki vechniye temi, takiye kak chelovecheskaya sudba, obshestvo, vremya, smert i duxovnost.

Klyucheviyе slova: Sonata, polistilisticheskiy, skerso, final, variatsiya, fuga.

Abstract. This article explores the work of A. Schnittke, focusing in particular on the analysis of his Third Sonata and his creative outlook. The piece highlights the composer’s polystylistic approach and the ideas conveyed through musical imagery. The article emphasizes not only the aesthetic but also the existential and spiritual significance of the Third Sonata. It notes the composer’s attempt to express eternal themes such as human destiny, society, time, death, and spirituality through the language of music.

Key words: Sonata, polystylistic, scherzo, finale, variation, fugue.

XX asrning yirik kompozitorlaridan biri — Alfred Garriyevich Shnitke nafaqat Rossiya, balki jahon musiqa madaniyatida o‘z o‘rniga ega. Uning ijodi ko‘plab janr va shakllarni qamrab olgan bo‘lib, fortepiano musiqasi uning ijodida muhim o‘rin tutadi. U Deyarli barcha musiqa janrlarida ijod qilgan. 30 ga yaqin kinofilm, multfilm, spektakllar uchun musiqa yaratgan. Ijodida mumtoz musiqa an‘analari bilan eng zamonaviy kompozitsiya texnikasi (atonal musiqa, kollaj va boshqalar)ni uyg‘unlashtirib, musiqiy polistilistika uslubiga asos solgan. Asarlari teran falsafiy mazmun, ko‘lami keng badiiy obrazlar, ta’sirchan ifodaviy vositalar, keskin dramaturgiyasi bilan ajralib turadi. Rossiya davlat mukofotlari (1986, 1995), Yaponiya va [Germaniya](#) (1992) mukofotlari bilan takdirlangan. Moskvadagi Musiqa akademiasining biriga Shnitke nomi berilgan

Alfred Garriyevich Shnitke 1934 yil 24 noyabrda Soveti Ittifoqining Engels shahrida tug‘ilgan. Uning otasi — nemis, onasi — rus millatiga mansub bo‘lgani bois, ikki xil milliy

muhit Shnitkening dunyoqarashiga va keyinchalik musiqiy yechimlariga juda katta ta'sir ko'rsatgan.

U o'zining ilk musiqa tahsilini Venada boshlagan, keyin esa Moskva davlat konservatoriyasida professor YE. Golubev rahbarligida kompozitsiya bo'yicha ta'lim olgan. 1960 yildan boshlab u kompozitorlik bilan jiddiy shug'ullana boshladi va kinofilmlar uchun musiqa yozish orqali keng xalq ommasiga tanildi.

70-yillardan boshlab u o'zini avangard va zamonaviy uslubda izlay boshladi, bu davrda polistilistika, ya'ni turli uslublarni uyg'unlashtirishga asoslangan estetika shakllandi. Uning ijodi nafaqat Rossiyada, balki Yevropada ham katta qiziqish uyg'otdi.

Shnitke asarlaridagi eng muhim jihat — bu uslubiy sinovlar, janrlar orasidagi chegaralarni yo'q qilishga bo'lgan intilish va polistilistik yondashuvdir.

Polistilistika¹ va uslubiy singib ketish A. Shnitke ijodining asosiy belgilaridan biridir. U bir vaqtning o'zida bir nechta uslublarni — barokko, klassitsizm, romantizm, avangard va djaz elementlarini birlashtirish orqali yangi musiqiy voqelik yaratadi. Bu tendensiya uning 3-sonatasida ham yaqqol ko'rinadi. Asarda traditsion sonata shakli saqlangan bo'lsa-da, u zamonaviy kompozitsiya texnikasi — klasteri, noaniq tonallik, kontrast dinamika va ritmik ekspressiya orqali qayta ishlangan.

Shnitkening 3-sonatasi 1992 yilda yozilgan bo'lib, u ijodiy faoliyatining kech davriga to'g'ri keladi. Unda kompozitorning insoniy falsafiy izlanishlari, hayot va o'lim, muhabbat va iztirob kabi mavzular ulug'vor va dramatik ifodada aks etgan.

Birinchi qismda Shnitke an'anaviy ekspozitsiya va rivojlantirish uslubini saqlagan holda, lirik va dramatik materiallar orasidagi keskin ziddiyatni ko'rsatadi. Har bir lahzada u musiqani "parchalangan" holda tinglovchiga yetkazadi — bu past notalardagi zich faktura va yuqori registrdagi kutilmagan akkordlar orqali yuzaga chiqadi.

2-qism: Sonatada skersoning dekonstruksiyasi – u an'anaviy skerso formasiga nisbatan ironiya va parodiya unsurlari bilan boyitilgan. Bu qismda turli usullar — punktualizm, minimalizm va hatto djaz ritmik elementlarining birlashmasini kuzatish mumkin. Muallif bu orqali sonata shaklining o'ziga xos "issiq-xunuk" o'yinini yaratadi.

3-qism: Final – metafizik izlanish - Shnitke ijodiga xos ravishda chuqur falsafiy ruhda yaratilgan. Asarning leytmotivi — takrorlanuvchi intonatsiya orqali ichki dramatism ochib beradi. Kompozitor bu yerda musiqa orqali vaqt va makon tushunchalarini “yoritadi”, go'yo tinglovchini real dunyodan uzoqlashtirishga harakat qiladi.

A. Shnitke 3-sonatasi faqatgina fortepiano repertuarida muhim o'rin egallashi bilan emas, balki u zamonaviy musiqada uslubiy sinov, ifoda va shaklning yangi bosqichini belgilab bergan asar sifatida ham ahamiyatlidir. Asardagi polistilistik yondashuv, dramaturgik uyg'unlik va falsafiy chuqurlik — bu asarni chinakam badiiy namunaga aylantiradi.

Shnitkening fortepiano uslubi individual, murakkab va bir vaqtning o'zida teran insonparvarlik g'oyalari bilan yo'g'rilgandir.

Shnitke ijodiy qarashlarida real hayot voqeligi, tarixiy-madaniy kontekst va estetik izlanishlar uyg'unligi namoyon bo'ladi. U klassik shakllarni hurmat qilgan holda, ularni zamonaviy ifoda vositalari bilan sintez qilib, qayta yaratdi.

¹ Эстетик принцип ва музика композиция техникаси — бир музика асари доирасида турли услубий элементларни онгли равишда бирлаштириш. (барокко, классицизм, романтизм, джаз, авангард ва б.).

Uning polistilistik yondashuvi — bu shunchaki uslublar qo‘shilishi emas, balki tarixiy, shaxsiy va falsafiy kontekstlarda yuz beradigan ichki to‘qnashuvlar ifodasidir. U yozgan har bir asarda yo bir tarixiy davrga murojaat, yoki madaniy kod shifrlangan bo‘ladi.

Fortepiano musiqasi Shnitke ijodida alohida o‘rin tutadi. U fortepianoni nafaqat yakkaxon cholg‘u sifatida, balki orkestr cholg‘usi sifatida ham ko‘ra olgan. Uning fortepiano uchun yozgan asarlari kam sonli, ammo mazmunan yuksak darajadagi murakkablikka ega.

Xususan, **3-sonata** — kompozitorning shaxsiy iztirob, ong metamorfozasi va musiqa orqali sukut ifodasini izlagan asarlaridan biri hisoblanadi. Unda Shnitke fortepianoni chuqur falsafiy ma‘noga ega nutq quroli sifatida qo‘llaydi.

Shnitke klassik shakllarni — sonata, variatsiya, fuga, triptix kabi shakllarni yaxshi bilgan va ularni yangicha ifodada qayta ishlashni maqsad qilgan. Uning kompozitsiya texnikasida shakl shunchaki tuzilma emas, balki ma‘no bilan to‘ldirilgan obrazli qolipdir.

Uning ko‘pgina asarlarida shakl **dekonstruksiya** qilingan holda namoyon bo‘ladi — ya‘ni an‘anaviy qismlar (ekspozitsiya, rivojlov, repriza) formal mavjud bo‘lsa-da, ularning ichki dramaturgiyasi butunlay yangi mazmunda quriladi.

Masalan, 3-sonatada:

- Sonata formasi saqlanadi, ammo u ruhiy holatlarni ifoda etish uchun "eriydi".
- Ritmik strukturada "kutib bo‘lmaslik" effekti — keskin o‘zgarishlar, pauzalar, agogik surishlardan foydalaniladi.
- Faza tuzilishida simmetriya emas, balki asimmetriya, tushkunlik va to‘satdan kesilish hissi hukm suradi.

Shnitke musiqiy nutqning markaziga intonatsiya va leytmotivlikni qo‘yadi. Uning ko‘p asarlarida muayyan bir intonatsiya, kichkina motiv yoki ritm figura butun asarning dramaturgiyasini belgilovchi markaz sifatida xizmat qiladi.

Shu jihatdan u Shostakovichning leytmotiv bilan ishlash uslubiga yaqin, lekin Messian, Ligeti va Bulez kabi kompozitorlar singari faol ravishda sonorika, klasterlar, kontrapunktal va modal uslublarni ham qo‘llaydi.

3-sonatada kuzatiladigan o‘zgacha intonatsiya elementlari:

- Past registrdagi takrorlanuvchi ostinatolar,
- Yuqori registrda keskin klasterlar,
- Siklli intonatsiyalar, ya‘ni aniq mavzuga asoslangan emas, balki hissiyotga borib taqaladigan nutq.

Shnitke ijodi musiqaning faqat estetik emas, balki **ekzistensial** — ruhiy ahamiyatini ham o‘z ichiga oladi. U inson taqdiri, jamiyat, vaqt, o‘lim va ma‘naviyat kabi abadiy mavzularni musiqa orqali ifoda etishga harakat qiladi. Bu orqali kompozitor musiqa orqali “sukutni” ifoda etishga intiladi. Zamonaviy insonning ongi, ruhiy muammolarini yangicha tilda gapirmoqchi bo‘ladi. Musiqa orqali voqelikka falsafiy baho beradi. Ayniqsa, 3-sonatada sukut, bo‘shliq va tarqoqlik tuyg‘usi obraz sifatida asarning dramaturgiyasini tashkil etadi.

Shnitkening uslubi – bu nafaqat musiqiy shakllar bilan ishlash, balki tarixiy, madaniy va ongiy jarayonlarni musiqa orqali qayta anglash vositasidir. 3-sonatadagi polistilistika — zamonaviy kompozitorlik tafakkurining yuqori namunasi sifatida namoyon bo‘lib, unda barokko, avangard, romantizm va milliy uslublar qatlamli tarzda uyg‘unlashgan. Formaning dekonstruksiyasi va shaklsizlik (antiforma) tushunchasi orqali kompozitor real hayotning murakkabligi, inson ongidagi ziddiyatlar va falsafiy sukutni ifodalagan. Asar ijro jihatdan yuqori darajadagi tayyorgarlikni talab qiladi, ijrochidan texnika bilan bir qatorda ichki falsafiy anglashuv ham kutilgan. Ta‘lim va tadqiqot faoliyatida 3-sonata zamonaviy kompozitorlik

tafakkurini, musiqiy dramaturgiyani va estetik yondashuvlarni o'rgatishda muhim manba hisoblanadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Shnitkening 3-sonatasi nafaqat fortepiano adabiyotida, balki umumiy musiqiy tafakkur rivojida ham alohida o'ringa ega. U zamonaviy ijodkorlar va tahlilchilar uchun ilhom va izlanish manbaidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shnitke A.G. — Izbranniye stati. VospominaniY. IntervY. — M.: Kompozitor, 1994.
2. Xolopova V.N. — Polistilistika kak prinsip kompozitorskogo mishleniya XX veka. — M.: Muzika, 1991.
3. Ganelin L. — Alfred Shnitke i yego muzikalniy mir. — SPb.: Lan, 2002.
4. Lokshina I. — Fenomen polistilistiki v muzike A. Shnitke. // Muzikalnaya akademiya, №3, 1996.
5. Moiseyeva L.A. — Fortepiannoye tvorchestvo Shnitke: stil, dramaturgiya, ispolneniye. — M., 2005.
6. Gubaydulina S. — O sovremennoy muzike i polistilistike. // Voprosi muziki, №2, 1989.
7. Jurnal “Sovetskaya muzika” — 1985–1990 yillardagi sonlar.
8. Alimov SH. — Zamonaviy musiqa nazariyasi. — Toshkent: Navro‘z, 2018.
9. Mirzayeva D. — Fortepiano ijrosida uslubiy yondashuvlar. — TDK, 2020.
10. Musiqa va zamon. Ilmiy maqolalar to‘plami. – Toshkent: San‘at, 2022.